

МЕХАНИЗМЫ КАУЗАТИВНОЙ ДЕРИВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ: АФФИКСАЛЬНЫЕ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Турниязов Бехзод Нигматович

доктор филологических наук, доцент, Самаркандский государственный институт
иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20335979>

Аннотация. В данной статье проводится углублённый анализ каузативности в языке, исследуя сложные механизмы её выражения на различных лингвистических уровнях. Особое внимание уделяется морфологическим, аналитическим, лексическим и семантическим аспектам каузативности. Подчёркивается, что чёткое разграничение этих типов не всегда представляется целесообразным, поскольку они часто взаимодействуют, образуя синергетические конструкции. Для иллюстрации различных показателей каузативности в статье рассматриваются примеры из узбекского, турецкого, русского и французского языков. Анализируются как аффиксальные маркеры, так и вспомогательные глаголы, а также сложные синтаксические конструкции, служащие для выражения каузативных отношений. Такой подход позволяет выявить уникальные и универсальные черты каузативности в различных языковых системах, что способствует более глубокому пониманию её природы и функций в языке.

Ключевые слова: каузативность, каузация, каузативная деривация, морфологическая каузация, аналитическая каузация, фактивная каузация, пермиссивная каузация, семантическая деривация, синтаксическая деривация, макротекст, каузатема.

В современной лингвистике понятие каузации изучается с точки зрения морфологической, аналитической, лексической, семантической каузации, и почти во всех случаях феномены морфологической и аналитической каузации различаются друг от друга[1:7-12]. Например, глаголы типа «*побуждать*», «*заставлять*», «*разрешать*» являются средствами формирования аналитической каузации, а формы турецкого языка как *göster - göster-t*, *icmek- ic-ir-mek* интерпретируются как элементы морфологической каузации[2:35]. В морфологическом плане вспомогательные части речи (иногда знаменательные части речи), интонация связаны с аналитикой. Следовательно, каузативное значение также может быть выражено с помощью всего вышперечисленного. Поэтому мы считаем, что изучение каузации выражёнными аналитическими средствами отдельно от области морфологии не имеет лингвистического смысла.

В большинстве работ понятие каузативности трактуется как грамматическая категория. Однако мы не считаем целесообразным изучать каузативность как грамматическую категорию. На наш взгляд, во-первых, понятие каузативности не означает принадлежности языков к какому-либо морфологическому типу (например, флективному, аморфному, агглютинативному). Во-вторых, оно не служит для соединения слов как падежные формы. Следовательно, уместно изучать каузативность как средство выражения грамматического значения. Е.Я.Гордон был прав, когда говорил об этом: «Неуместно рассматривать каузативность как грамматическую категорию, потому что каузативное выражение не имеет своих постоянных показателей»[3:5].

Как указывает Е.Я.Гордон, каузативность, конечно, не является грамматической категорией, но, на наш взгляд, нецелесообразно делать вывод об отсутствии постоянных форм, представляющих это понятие. Потому что тот факт, что каузативность выражается по-разному в языках, показывает, что у нее есть постоянные показатели. Например, на санскрите: *джанати* (рождается) – *джан-ай-ати* (рождает) – флексия (маркерванный

каузатив); по-русски: *умереть – убить* – супплетивный каузатив; по-узбекски: *ko'rdi – ko'r-sat-di* – постфиксный каузатив (маркерованный); по-французски: *Je ferai écrire une lettre au directeur par Jean* (Я заставляю Жана написать письмо директору) – аналитический каузатив. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что понятие каузативности имеет свои постоянные формы.

Читая научные взгляды В.П.Недялкова и Г.Г.Сильницкого в монографии «Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив» мы наблюдаем следующую формулировку про пермиссивной каузации: «При пермиссивной каузации первоисточником этих изменений является каузируемый субъект и роль каузирующего субъекта сводится к допущению этих изменений или препятствованию им»[4:28].

Если, как говорят ученые, в пермиссивной каузации каузирующий субъект может допускать выполнению действия или препятствовать, эту ситуацию можно легко наблюдать и в фактивной каузации. Возьмем, к примеру, фразу «*Я велел ему придти*», которую ученые приводят в качестве примера фактивной каузации. В этом случае каузирующее лицо может отменить его. В результате каузирующий субъект будет препятствовать определённому действию. Поэтому, на наш взгляд, исходя из толкования терминов, необходимо было привести более конкретные примеры, и надо было отметить, что при фактивности в обязательном порядке будет выполняться какое-то действие, а при пермиссивности нет.

В прагматическом аспекте каузативной деривации концепция каузативности рассматривается с прагматико-лингвистической точки зрения. В данном случае ситуация каузативного общения, как отмечает А.Вежбицкая, изучается в зависимости от следующих обстоятельств: а) отношения между говорящим и адресатом; б) реакция говорящего на действие; в) подчинение адресата воле говорящего[5:90], также, анализируются конкретные причины и последствия ситуации общения. Отношение говорящего к знаку, а точнее, его отношение к объекту, который выражается посредством знака, считается прагматической семой[6: электронный источник].

В разных ситуациях коммуникативной ситуации возникают каузативные значения в разных формах выражения, например, угроза, приказ, просьба, увещание, побуждение:

1. *Sohibqiron motamda qolgan kelini Xorazm malikasi Xonzoda xonimga atab ikki sandiq sovg'a-salom tayyorlatishni buyurdi. Birinchi sandiqqa tilla isirg'a-yu bilakuzuklar, yoqut ko'zli shohonaklar-u kumush kamarlar, zar taqinchoqlar-u marjonlar, oltin zebigardon-u tillaqoshlar, qashqar baldog'i-yu oybaldoqlar, ko'zmunchog'-u tumorlar, Yaman aqiqi, javohir-u zabarjad, la'l-u yoqut, durri Adan, gavhar-u marvaridlar solinsin....*

Podshoh kelini sandiqlarga qarab quvonib ketdi, shahlo ko'zlari nurlandi (Muhammad Ali. Ulug' saltanat. Ikkinchi kitob). – (Сахибкиран приказал приготовить два сундука с подарками для своей невесты, для царицы Хорезма Хонзода ханум, находившейся в трауре. Приказал чтобы в первый сундук положили золотые серьги и браслеты с рубином, золотые украшения и ожерелья, йеменский агат и драгоценности, аденский жемчуг...

Невеста правителя с радостью посмотрела на сундуки, и глаза её загорелись).

В этом примере выражается каузативная речь, в которой отражаются формы команды. С локутивной стороны речи («*locutio*» на латыни означает «разговор», «речь», «произношение», что напрямую относится к тому, что говорит говорящий) видно, что правитель дарит невесте подарки. В дополнение к локутивному характеру любого предложения существует еще и иллокутивное качество («*in+locutio*» на латыни означает «в разговоре» или «в речи», что означает то, что говорящий пытается передать (внутреннее значение)). В приведенном выше примере из локутивной стороны текста видно, что правитель приказывает принести подарки, но в то же время иллокутивный план выражения используется для передачи причинного значения каузативности. В этом случае мы имеем дело с двумя разными типами каузативного значения. Во-первых, приказ в локутиве, а во-вторых, причина в иллокутиве. Потому что смерть мужа Хонзода ханум, сына правителя, была причиной дарить подарки невесте, чтобы она забыла хоть чуть-чуть о своём горе.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Кроме того, в зависимости от эффективности каузативных действий, семантики каузативной реакции различные элементы коммуникации могут проявляться в виде знаков, образующих каузативные конструкции. В качестве примера можно упомянуть, во-первых, языковые знаки, а во-вторых, сигнальные устройства, такие как пиктограммы (в том числе знаки правил дорожного движения), жесты, азбуку Морзе в роли семиотических знаков.

При семантической деривации образуются семантические дериваты от расширения смысла означаемых сторон языковых знаков. В этом процессе мы также наблюдаем формирование каузативного смысла, потому что в этом случае происходит расширение смысла причинности. Поэтому мы называем этот тип каузативной деривации *каузасемантической деривацией*:

2. *Qiyom vaqti. Og'ilda sigir ma'raydi. Uni podaga yubormaydilar: bir ko'zi ko'r bo'lganidanmi podadan qaytishda shoxi bilan konkaning oynasini sindirib qo'ygan. Bobom qattiq xafa bo'lib, bir so'mmi, yarim so'mmi jarima to'lagan* (Oybek. Bolalik). – (Конец дня. В коровнике мычит корова. Её не отправляют на пастбище: так как у неё один глаз был слеп, однажды, возвращаясь из пастбища рогом разбила стекло трамвая. Тогда дед очень расстроился и заплатил штраф то ли рубль, то ли полтинник). Приведенный пример представляет собой макротекст в форме абзаца, в котором ядерная структура играет важную роль в её синтаксической деривации. Потому что при формировании макроматекста все его операнды зависят от семантического веса ядерной структуры[6:146].

В этом макротексте роль ядерной структуры выполняет его второй операнд. Однако в каузасемантической деривации данного текста его третий операнд играет важную роль. Потому что дериват каузативного значения является результатом логической связи этого операнда с другими частями текста при каузативации:

1) *Uni podaga yubormaydilar* (oqibat);

(Её не отправляют на пастбище (следствие));

2) *bir ko'zi ko'r bo'lgan* (sabab) – *podadan qaytishda shoxi bilan konkaning oynasini sindirib qo'ygan* (oqibat) – *birinchi* kauzaderivat;

(один глаз был слеп (причина) – возвращаясь из пастбища рогом разбила стекло трамвая (следствие) – первый каузадериват);

3) *podadan qaytishda shoxi bilan konkaning oynasini sindirib qo'ygan* (sabab) – *Bobom qattiq xafa bo'lib, bir so'mmi, yarim so'mmi jarima to'lagan* (oqibat) – *ikkinchi* kauzaderivat;

(Возвращаясь из пастбища рогом разбила стекло трамвая (причина) – Тогда дед очень расстроился и заплатил штраф то ли рубль, то ли полтинник (следствие) – второй каузадериват);

4) *Bobom qattiq xafa bo'lib, bir so'mmi, yarim so'mmi jarima to'lagan* (sabab) – *Uni podaga yubormaydilar* (oqibat) – *uchinchi* kauzaderivat.

(Тогда дед очень расстроился и заплатил штраф рубль то ли полтинник (причина) – Её не отправляют в пастбище (следствие)).

Как мы видим, каузасемантическая деривация макротекста основана на трехступенчатом каузальном процессе. Здесь мы видим, что слово «корова» выполняет сразу две функции: во-первых, элемент, который активизирует компоненты абзаца в процессе синтаксической деривации (синтаксический оператор), и, во-вторых, каузатор, который приводит к каузативной связи. Потому что каузаоперанды макротекста именно с помощью этого элемента начинают активироваться в каузальной среде в соответствии с семантическим принципом. Другими словами, каузатор (корова) воздействует на субъект, побуждая его совершить определенное действие. В этом случае каузасемантическая дистрибуция также играет важную роль в формировании причинно-следственных связей. В результате образуется сложная каузативная конструкция (СКК) с макротекстным статусом. Эта семантика зависит от функции исполнителя и каузируемого. Важно и роль предиката, ведь глагол «*yubormaydilar*» возводит слово «*bobo*» на уровень исполнителя общей каузации. Иными словами, в процессе каузации глагол *sindirdi* даёт функцию к глаголу *yubormaydilar*. После фразы «*Uni podaga yubormaydilar*» каузаоператор (*sigir*) становится

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

пассивным. Дериват каузасемантической деривации состоит из двух каузаторов, одного внешнего (*sigir*) и другого внутреннего (*bobo*). Однако, хотя каузативный оператор, обозначаемый словом «*sigir*», является пассивным с точки зрения каузации, он не теряет своей функции ключевого элемента (оператора), взаимодействующего с элементами макротекста в синтаксическом плане.

Морфосинтаксическая каузативная деривация отражает аппликативную функцию морфем, вспомогательных глаголов в выражении каузативного значения. Как и во многих языках (руандийском, эскимосском, бурятском, венгерском, кечуа, турецком, таджикском, дуала, нивх и т. д.), в узбекском также есть аффиксальные морфемы, которые выражают каузативное отношение и используются при побуждении к действию. К ним относятся аффиксы понудительного залога глагола *-t*, *-dir(-tir)*, *-giz (-kiz)*, *-qiz (-giz)*, *-gaz(-kaz, -qaz)*, *-ir*, *-ar*, *-iz*, *-sat*, возвратного залога глагола *-n*, *-l*, *-in*, *-il*, повелительно-желательного наклонения *-(a)u*, *-(a)uin*, *-gin (-kin, -qin)*, *-(i)ng*, *-sin*, *-(a)yilik*, *-(i)nglar*. Формы повелительно-желательного наклонения глагола не указаны ни в одной лингвистической литературе как каузативные.

Следует отметить, что с добавлением глаголообразующего аффикса к основе образуется дериватема:

3. – *Kimsanboy kelishi bilan to‘yni boshlab yuboraveringlar* (O‘.Hoshimov. Saylanma. II jild). – (Начните свадьбу с приходом Кимсанбая).

В этом примере производный глагол в форме *bosh+la* является продуктом лексической деривации. Каузативная форма глагола называется граммемой:

4. *Oxiri, qaytg‘onimda Termizda kutib olasizlar, deya Samarqandga jo‘natdi* (Muhammad Ali. Ulug‘ saltanat. To‘rtinchi kitob). – (Когда вернусь, встретьте меня в Термезе, сказал он, и отправил в Самарканд).

В этом примере мы видим, что существует граммема в виде *jo‘na+t*. Если к производному слову добавляется каузативная форма, то в итоге слова остается дериватемой: *bosh+la+t*. Однако, каузативная форма слова является его главной константой (*k* - постоянное состояние или вывод в каузативной ситуации)[7:8-9].

Форма понудительного залога глагола, добавляемого после производительного суффикса, определяет, что слово специфичен для определенного типа грамматического значения. Исходя из этого, правильно будет если мы назовём такую форму *каузатемой*. В свою очередь, константа определяется ситуацией и участниками. По мере расширения каузативной ситуации увеличивается и количество участников, и следующая ситуация становится более макрохарактерной, чем предыдущая. В результате с помощью морфологических средств происходит деривация, которая определяет участников. Это называется *каузадеривацией*. Например, константа (*k*) второго и третьего слов из слов *bosh+la+t*, *quyuq+lash+tir*, *g‘iyuq+illa+t* равна трем: 1-каузативная среда (С- каузативная ситуация), 2-каузирующий субъект (S - субъект), 3-каузируемое лицо (I). Но если учесть положение первого слова (*bosh+la*) в форме команды в речи, то его константа равна пяти. Это связано с тем, что производная форма глагола *boshla* также имеет значение понудительности. Сравните: (*Sen*) *boshla* – первый индивид каузируется в исходной ситуации; (*Sen*) *boshlat* – II лицо должен снова каузировать кого-то в следующей макроситуации. В этом случае он равен: $k=C_1+S \rightarrow I_1+C_2 \rightarrow I_2$. Но мы не можем использовать эту форму формулы для таких глаголов, как *quyuq+lash*, *g‘iyuq+illa*, потому что они не применимы к человеку.

Константа каузативной ситуации может выступать с такими выражениями, как продуктивный, целенаправленный, условный:

5. ...*utsa* (*yutsa tegaman, utdirsa* (*yutqizsa*) *so‘yaman* (Kuntug‘mish) – (условность).

6. *Afandi amirni xijolatdan chiqazmoqchi bo‘ldi* (Afandi latifalari) – (целенаправленность).

7. *Xonzoda begim uning musavvir ham ekanligini bilib qolib, o‘zining suratini chizdirgan* (P.Qodirov. Yulduzli tunlar) – (продуктивность).

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Когда каузативность выражается в методе аффиксации, образуются фактивные и пермиссивные формы каузативного значения. В диссертации представлена подробная информация об особенностях фактивной каузации. При фактивной каузации каузатор активен:

8. ...(*Mirzo Sohruh*) *sulton Mahmud ko'ksig'a minub, uyg'otib*,...*sulton Zaynobiddin qoshig'a kelturdi* (Salohiddin Toshkandiy. Temurnoma). – ... (Мирзо Шахрух сел на грудь султана Махмуда, разбудил его и ... привел к султану Зайнабиддину).

При пермиссивности каузатор разрешает или препятствует совершению действия каузанта. В этом случае каузат активен:

9. *Xolmatjon...Zaychenkoga murojaat qildi: –Ruxsat eting, o'rtoq general, men boray!* *General o'yulab turib: –Ruxsat,-dedi* (S.Ahmad. Ufq). – Холматжон ... обратился к Зайченко: – Разрешите, товарищ генерал, я пойду! Генерал подумав сказал: – Добро.

Аналитическая каузадеривация объясняет каузативную ситуацию, которая возникает с помощью вспомогательных глаголов. Возникновение каузации с помощью аналитических средств рассматривается некоторыми лингвистами как каузативность в синтаксическом плане[8:91-93]. В этом случае аналитическая форма рассматривается как часть речи. Например, сказуемое в предложении *men uni haydab yubordim* выражается аналитической формой *haydab yubordim*. Но эту функцию может выполнять слово *haydatdim*. Тогда почему каузативность, сформированная залоговой формой глагола, не рассматривается в синтаксическом плане? Потому что в этой ситуации учитывается не функция глагола в предложении, а его морфологическая категория. Учитывая, что слово *haydab yubordim* является аналитической формой, не правильно ли интерпретировать его как аналитический тип морфологической каузации? В выражении каузации мы интерпретируем сложные слова с вспомогательными глаголами, составные и некоторые независимые глаголы как аналитические формы, которые вызывают выражения возбуждения, влияния. В этом, конечно, интонация также участвует как аналитическое средство.

10. *Shahar sovetiga meni yetaklab borib, nomimga qaror chiqazdirib berdi* (S.Ahmad. Yo'qotganlarim va torganlarim). – Он привел меня в городской совет и приказал, чтобы приняли решение на моё имя и отдали мне. В приведенном примере каузативное отношение формируется с помощью вспомогательного глагола «*bermoq*», который является аналитической формой. В этом случае субъект активизирует сразу двух лиц. Во-первых, он воздействует на предыдущее лицо и направляет его в один пункт, а во-вторых, он влияет на следующее лицо и заставляет выполнять ему определенное действие. Возникающие каузативное отношение выражаются с помощью аналитических каузатом *yetaklab borib, chiqazdirib berdi*. В этом случае аналитическая каузатема *yetaklab borib* означает, что совершается движение от одной точки к другой, то есть, каузатор побуждает каузанта пройти в определенное место. Особенность аналитических каузатом состоит в том, что комбинация двух глаголов составляет синтаксическую деривацию, а их значения, дает продукт семантической деривации: *yetaklamoq, bormoq* – операнд; *-b* – оператор; *yetaklab bormoq* – микросинтагматическое отношение; значения продолжительности движения к определенной точке – семантический дериват; сочетание двух глаголов, дающее значение понуждения – аналитическая каузатема. В каузадеривативной ситуации которая выражается аналитической каузатомой *chiqazdirib berdi*, из-за действия каузатора на одного индивида выражение результирующего действия предназначается на другое лицо. Потому что каузатор каузирует одно лицо для другого и, как результат, является полным завершением каузативного действия. Это связано с тем, что вспомогательный глагол объединяется с основным глаголом в аналитической форме. В этом случае, хотя ведущая часть аналитической формы содержит аффиксы *-az, -dir*, эту форму каузативности нельзя называть аффиксационным. Однако это не отрицает важность аффиксов в аналитической каузации. Потому что именно благодаря этим аффиксам и выражается каузативный смысл. Мы называем это аналитическим, потому что последнее измерение требует объединенности основного и вспомогательного глагола.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Интегративная особенность предложения проявляется в организации языковых единиц. Оно передает сообщение, а также является самой мельчайшей единицей речи. Это, конечно, связано с тем, что человек выбирает элементы из парадигматического ряда, которых требует каузативная ситуация и актуализирует для интеграции своих мыслей. Под интеграцией мы понимаем обобщение элементов речи при выражении мысли. В этом процессе они сначала автономно объединяются, а затем приобретают общую монолитность. Следовательно, в синтаксической парадигме их интеграция отличается друг от друга. Например, когда интеграция предложений основана на активации языковых знаков, предложения действуют как интегрант в сложных синтаксических конструкциях. Макротекст, в свою очередь, основан на абзацах и ССК. Эта деятельность единиц языка и речи в речи представляет собой сложный иерархический процесс, научное изучение которого требует деривацию. Потому что человеческая речь – это по сути деривация. Аппликативный метод, трансформационный метод, метод непосредственно составляющих являются рабочими механизмами деривации. Например: *Echkimiz...tipirchilab odamni bezor qilardi. Shunda birontamiz uning orqa oyoqlarini ushlab turishga majbur bo'lardik* (O'.Hoshimov. Saylanma. II jild). – (Коза, трепыхаясь, раздражала. Тогда, один из нас, был вынужден держать её задние ноги).

Смысл, который даётся на этом примере основан на том, что говорит говорящий. Однако говорящий может выразить свои мысли по-другому. Мы изучим это с помощью метода трансформации. Взаимодействие элементов речевых единиц изучается на основе аппликативной модели. Учитывая их логическую взаимосвязь, применяется закон семантической деривации. Чтобы узнать, из каких элементов состоят эти единицы, мы обратимся к методу непосредственно составляющих. В частности, в этом примере аналитические каузатемы составляют отдельные глубинные структуры. Однако, если говорящий представляет речь в другой форме (трансформирует), аналитическая каузатема (*bezor qilardi*), занимающая место глубинной структуры в первом из простых предложений, становится операндом, связывающим оператора (форму причастия *-(a)yotgan*) в третьей стадии деривации. Сравнить: *Echkimiz...tipirchilab odamni bezor qilardi. Shunda birontamiz uning orqa oyoqlarini ushlab turishga majbur bo'lardik.* – (*Shunda*) *birortamiz tipirchilab odamni bezor qilayotgan echkining orqa oyoqlarini ushlab turishga majbur bo'lardik.* – (Коза, трепыхаясь, раздражала. Тогда один из нас был вынужден держать её задние ноги. – (Тогда) один из нас был вынужден держать задние ноги трепыхающейся надоедливой козы). Анализ этого примера проводится методом трансформации *контаминации*, при которой мы наблюдаем появление сложного самостоятельного предложения, основанного на двух элементарных предложениях. Как мы уже упоминали, аналитическая каузатема в первом предложении переходит в категорию прилагательных, создавая феномен функциональной транспозиции. В этом случае мы видим, что феномен транспозиции является инструментом формирования процесса трансформации. Поскольку содержание трансформированного предложения не нарушается, каузатор каузативной конструкции не изменяется, в том числе, слово «*echki*» в примере остается каузатором. Потому что понятие каузации – это семантическое явление. Если проанализировать непосредственно составляющих этой предложении (каузативной конструкции), перешедшей в контаминацию, то мы наблюдаем существование набора элементов на основе алгоритма, которые синтаксически связаны друг с другом:

$$1. P=GN+GV; GN=N_1(X\text{-каузатор})+d; GV=N_2(Y\text{-каузат})+V(Z\text{-faktivlik (jismaniy ta'sir)}).$$

$$2. P=GN+GV; GN=d_1+N_1(Y); GV=d_2(X)+d_3+N_2+N_3+V.$$

$$\text{Трансформа} \rightarrow P=GN+GV; GN=d_1+N_1(Y)+d_2+N_2+d_3+d_4(X); GV=d_5+N_3+N_4+V.$$

Аппликативная модель этого предложения расширяется за счет семионов и эписемионов. Только в этом случае, как генератор предложения, аднектор играет первостепенную роль. Аднектор – это элемент выполняющий функцию оператора-семиона для формирования любого предложения. Точнее, аднектор – это модальный оператор, который представлен глаголом и определяет, как выполняется действие. При деривации

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

предложения эту роль играет глубинная структура. На уровне синтаксической структуры он действует как предикат, составляющий основу информации. Таким образом, мы можем наблюдать возникновение каузативности на синтаксическом плане. Кроме того, в каузадеривативном процессе каузативные клаузы отличаются от декаузативных клауз более высокой степенью валентности:

11. *Bir marotaba lola navlarini sanashlarini buyurdim* (Bobur. Boburnoma) – (Я приказал им сосчитать сорта тюльпанов) – валентность глагола равно 3: я приказал, им приказал, приказал сосчитать; высокая степень аксесивности; отношение X – каузатора, Y – каузанта и Z – консеквента.

12. *Dadamiz Azimjon amaki bilan suhbatlashar edilar* (Sherkon Qodiriy. 37-xonadon) – (Отец разговаривал с дядей Азимжоном) – валентность глагола равно 2: отец разговаривал, разговаривал с дядей Азимжоном.

Компоненты равнокомпонентного ССК зависят от положения отдельных глубинных структур. Эти глубинные структуры образуют семантическую основу операндов, независимых предложений в синтаксической деривации равнокомпонентного ССК. В основе этих глубинных структур формируются сначала ядерные структуры, а затем общая форма ССК:

13. *Bag‘dod xalifasi An-Nosirning Chingizxon ila olib borgan maxfiy muloqotlari o‘z mevasini bergan, yovuz mo‘g‘ullarning yuz o‘ttiz minglik qo‘shini saltanat hududlariga allaqachaon bostirib kirgandi* (N.Qobul. Buyuk Turon amiri yoxud aql va qilich). – (Тайные разговоры багдадского халифа Ан-Насира с Чингисханом принесли свои плоды, и армия из ста тридцати тысяч злых монголов уже вторглась в государство).

В синтаксической деривации ССК мы видим операнды, каждый из которых является независимым предложением. Глубинная структура первого из этих операндов представлена устойчивым словосочетанием (*o‘z mevasini bergan*), а глубинная структура второго операнда представлена аналитической каузатемой *bostirib kirgandi*. В этом деривационном процессе следует отметить, что, поскольку основная структура второго компонента ССК является каузативной, общая структура существующего микротекста также является каузативной конструкцией. Потому что в общем операнды ССК в дистрибутивном плане окружены причинно-следственной связью. Исполнение существующего каузального решения наблюдается в глубинной структуре следующего компонента ССК. Верно, что первый операнд ССК является декаузативной конструкцией, в котором причинно-следственная связь не выражена. Однако, как только он вступает в синтаксические отношения со вторым компонентом, становится операндом микротекста причинного содержания в генераторном поле. В свою очередь, последствие этого явления вызвано вторым генераторным полем, которой выражает смысл понуждения. В результате кольца генераторных полей округляются с образованием сложной синтаксической каузативной конструкции (ССКК), на основе коннектора дистрибутивных отношений. Изучение закономерностей сочетаемости любой лексической единицы и её дистрибуции является отправной точкой и необходимым этапом синтаксического и семантического анализа.

Каузативные тексты анализируются делясь на однокомпонентные и многокомпонентные типы. Но однокомпонентность надо понимать относительно. Например, каузативный текст может показаться однокомпонентным, но это не так. Ведь когда каузативный процесс протекает в форме X (каузатор) – Y (каузант) – Z (консеквент – семантический вывод), то всегда присутствует признак многокомпонентности. Например, одно из стихотворений Хамзы Ниязи называется «Уг‘он» («Очнись») и имеет ту же форму, что и однокомпонентный текст. Но поскольку в нем совершается директивная каузация, тут получается каузативность в форме «Sen uyg‘on» («Ты очнись»). Кроме того, поскольку однословные каузативные тексты в виде приказа или команд, состоящих из глаголов, используются в спряженной форме, не требуется объяснения того, что ещё одно лицо вовлечено в каузативную ситуацию. Поэтому мы думаем, что этот тип текста как условно однокомпонентный. Двух- или трехкомпонентные каузативные тексты включают такие

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

названия, как «Yig'la, Turkiston» («Плачь, Туркестан»), «Qalbingga quloq sol» («Слушай свое сердце»). ССК, несмотря на их большую форму, являются частью текста. Поэтому мы анализируем их как микротекст в тексте:

14. *Olloh ko'ngilga joylag'on niyatlarni ado etmak lozim. Niyatni ham O'zi ardoqlag'on bandalariga ravo ko'radur... Necha yildirki, Xitoyga safar qilmak niyatidasen. Valiahd shahzoda Muhammad Sultonni atay Mo'g'uliston sarhadiga yubordingki, toki qal'ani mustahkamlasun, deb* (M.Ali. Ulug' saltanat. To'rtinchi kitob). – (Намерения которые размещал Аллах в душу, необходимо надо исполнять. Он также одобряет намерения своих любимых слуг... Ты планировал много лет совершить поход в Китай. Ты специально отправил наследника, принца Мухаммеда Султана, к землям Монголии, чтобы укрепить крепость).

Структура макротекста в форме абзаца состоит из трех простых предложений (декаузитивных конструкций) и одной сложной синтаксической каузативной конструкции с подчиненным компонентом. Глубинная структура этой каузативной конструкции является аналитическая каузатема, которая спряжена в единственном числе II лица причастном прошедшем времени. В этом случае при каузировании каузатором каузанта отражается значение направления к конкретному объекту. В свою очередь, в придаточном компоненте ССК каузатема основанная дериватеме (*mustahkam+la+sun*) выражает с какой целью выполняется действие направление. Конечно, цель каузативного действия реализуется не только через каузатем. При выражении этого смысла важную роль играют также синтаксические операторы как *toki*, *deb*. Таким образом, мы наблюдаем возникновение каузативности в макротексте.

Список литературы

1. Цуй Ван, Бочина Т.Г. Каузативная конструкция в русском и китайском языках // Филологические науки. – №3, 2014. – С. 7-12.
2. Ааматов А.М., Филимонов Н.Г. Каузативные аффиксы в современном английском языке // Научные ведомости. – № 6, 2012. – С. 35.
3. Гордон Е.Я. Каузативные глаголы в современном русском языке // Автореф. дис. канд. филол. наук. – М.,1981. – С. 5.
4. Небялков В.П., Сильницкий Г.Г. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив / Под ред. А.А.Холодовича. – Л.: Наука, 1969. – С. 28.
5. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Наука, 1997. – С. 90.
6. Нурмонов А. Танланган асарлар. III жилд // <https://lib.adpi.uz/preview/nurmonovatanlanganasarlar3jild.pdf> (Дата обращения: 08.05.2026).
7. Turniyozov N.Q., Turniyozov B.N., Turniyozova Sh.N. O'zbek tili derivatsion sintaksisi. – Toshkent, 2011. – С. 146.
8. Холодович А.А. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. – Л.: Наука, 1969. – С. 8-9.
9. Баклагова Ю.В. Аналитический каузатив с глаголом *help* в английском языке: категориальная парадигма конструкции *help somebody (to) do something* // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. – №12(78), 2017. – С. 91-93.